

ОТБОР И ТАКСОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОИЗВОДСТВЕННО – ЦЕННЫХ РАС ДРОЖЖЕЙ РОДА *SACCHAROMYCES*.

Ш.Агзамова, акад. М.Мавлоний, Ф.Ёдгорова

Институт микробиологии АНРУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15242684>

Введения.

Наиважнейшую обособленную физиологическую группу микроорганизмов составляют дрожжи. А среди большого видового разнообразия дрожжей наибольший интерес в научном, особенно, практическом отношении представляют виды рода *Saccharomyces*. На использовании деятельности различных видов рода *Saccharomyces* основана работа ряда отраслей пищевой и микробиологической промышленности. Так, для качественного пшеничного хлеба необходимо использовать вид дрожжей *Saccharomyces cerevisiae*. Для производства пива высшего качества рекомендуется использование жизнедеятельности дрожжей вида *Saccharomyces carlsbergensis*. Для выработки сухих (столовых), полусладких, крепленых и шампанских вин технология требует применения специальных рас и штаммов дрожжей вида *Saccharomyces vini*. Производство хересных вин основано на использовании дрожжей вида *Saccharomyces oviformis*. Для производства различных диетических и лечебных молочных продуктов необходимо применение в технологии этих молочных продуктов дрожжей вида *Saccharomyces Lactis*.

Поэтому, при выполнении Национальной Программы, принятой в Узбекистане, по изучению «Биоразнообразия растений, животных и микроорганизмов» значительное место занимает созданная нами в Институте Микробиологии АНРУз приватная коллекция промышленно-ценных дрожжей рода *Saccharomyces*.

Род дрожжей *Saccharomyces* впервые найден В.И.Кудрявцевым, А.А.Емельяновой и И.А.Мазилкиным (1936). Из перебродившего сока диких ягод и винограда выделили 29 штаммов дрожжей для виноделия Дальнего Востока. В Туркмении С.А.Мызникова, В.П.Журавлева (1951), М.П.Циганков (1949) выделали терmostойкие, приспособленные к местным условиям расы. Активные местные культуры выделены в Грузии (Мглоблишвили, 1931), Армении (Диланян, 1947; Ахинян, 1951, Саруханян, 1958,1960), Молдавии (Богачев,1954; Трофименко, 1961; Могилянский,1959), на Северном Кавказе (Дрбоглав,1934; Бургвиц и Пузикова,1930), в северных районах (Кирьялова,1949,1951; Чистович,1929), на Украине (Шумаков,1925,1928,1939), и других винодельческих районах Советского Союза (Лоза, Рябченко и др 1937).

Классификация дрожжей основана на различии их физиологических признаков и способов размножения (почкования, деления, спорообразования). В 1954 г. В.И.Кудрявцевым была разработана классификация истинных дрожжей.

В процессе выделения из природных ниш Андижанской, Наманганской и Ферганской областей в чистую культуру дрожжей мы с концентрировали внимание на отборе среди изолированных сотен штаммов дрожжи рода *Saccharomyces*. Для решения этой задачи нами использована следующая методика.

Методика исследования.

Для изучения дрожжей применялись следующие питательные среды:

- 1) виноградное сусло
- 2) 2%-ный виноградный сусло-агар;
- 3) синтетическая среда Ридер следующего состава (по Кудрявцеву): водопроводная вода – 1000 мл, $(\text{NH}_4)\text{SCO}_2$ – 3.0 г, K_2HPO_4 – 1.0 г, H_2KPO_4 – 0.2 г, MgSO_4 – 0.05 г, $\text{Ca}(\text{NO}_3)_2$ – 0.4 г, NaCl – 0.5 г, дрожжевой автолизат – 5.0 мл, исследуемый сахар – 20 г;
- 4) среда Ридер с 2% агара и 0.04% щелочного раствора бромфенол синий (3 мл на 100 мл среды); pH 5.8–5.9.
- 5) среда сабуро

Дрожжевой автолизат готовили из обычных прессованных хлебных дрожжей (400 г в 1000 мл). Автолиз производили в термостате при постоянной температуре 48°C в течение двух суток.

Чистые культуры дрожжей рода *Saccharomyces cerevisiae* в двух повторностях засекали в трубки Дунбара со стерильным виноградным суслом. Наблюдение вели каждые два часа в течение 15 суток.

Далее изучали таксономию идентифицированных штаммов дрожжей рода *Saccharomyces*, обладающих высокой ферментативной (бродильной) активностью.

Результаты исследований. У штаммов «5», «ПРЗ», «4», «А6» отмечено образование полого колена в трубках Дунбара за 6,12,18 часов, что свидетельствует о высокой ферментативной активности указанных штаммов. Образование CO_2 в запаянном колене в трубках Дунбара за двое, трое и пятеро суток наблюдается у штаммов «5», «ПРЗ», «4», «А6», «К.А», «15». На основе проведенных опытов по исследованию ферментативной активности двадцати штаммов сахаромикетов в двух повторностях, для дальнейшего изучения таксономических свойств, нами были отобраны штаммы «5», «ПРЗ», «4», «А6», «К.А», «15». В итоге после 20 суток опытов в трубках Дунбара отобраны 12 ферментативно активных рас дрожжей, у которых изучены культуральные, морфологические, физиологические свойства с фиксацией микрофотографии клеток и гигантских колоний.

Таблица

Время культивирования, час	ПРЗ	5	4	А6	К.А	15
6	5*	3*	3*	1*	5*	2*
12	10*	7*	5*	5*	8*	7*
18	20*	15*	8*	10*	15*	10*
24	30*	28*	15*	15*	25*	20*
48	55*	45*	25*	31*	40*	32*
62	65*	52*	52*	55*	65*	50*

*газообразование в трубке Дунбара, мм

Результатом трёхлетних исследований всех биологических свойств, в том числе ферментативной активности 22 штаммов дрожжей рода *Saccharomyces* является установление наиболее промышленно-ценных рас сахаромикетов, рекомендуемых для практического использования:

- в хлебопекарной промышленности Республики расы «ПРЗ», «4», дрожжей вида *Saccharomyces cerevisiae*;

- в винодельческой промышленности для выработки сухих столовых вин расы «5», «А6»,
- в пивоваренной промышленности расы «К.А» дрожжей вида *Saccharomyces carlsbergencys*;
- в молочной промышленности расы «15» дрожжей вида *Saccharomyces lactis*.

Экспериментально доказано, что эколого-географические условия Узбекистана накладывают свой отпечаток на формирование полезной дрожжевой микрофлоры, необходимой для пищевой и микробиологической промышленности. Разработаны условия хранения чистых культур *S.vini* и *S.cerevisiae* с целью сохранения их производственно – ценных свойств. Хранение опытных промышленно-ценных рас дрожжей в лабораторных условиях без снижения их физиологической активности проводится методом многократных (ежемесячных) пассажей на соответствующие элективные питательные среды.

Далее приводим полное таксономическое описание ферментативно- активных , производственно – ценных штаммов и видов дрожжей рода *Saccharomyces*.

Saccharomyces Cerevisiae Meyen, 1838

Штаммы данного вида выделены, в основном, из эпифитной микрофлоры пшеницы, ячменя и ржи, а также из субстратов хлебопекарного производства по ходу технологического производства ржаного, пшеничного и национального хлеба, дрожжей и хлебобулочных изделий.

Культуральные свойства. Двухсуточные колонии этого вида кремовые, блестящие, маслянистые, с волнистыми краями размером 2.8–4.2 мм. Шероховатые колонии с выпуклыми краями.

Морфологическая свойства. *Saccharomyces Cerevisiae* не отличается от других видов своего рода. Как правило, способность к образованию сумок со спорами у этих дрожжей понижена по сравнению с дрожжами видов *Saccharomyces globosus*, *Saccharomyces vini* и др.

Клетки 3-х суточных культур штаммов дрожжей данного вида были овальной формы с асками спор размером 5мкм в длину и 2-3 мкм в ширину.

Физиологическая свойства. Все изученные штаммы хорошо развиваются в жидкой питательной среде за счет сбраживания, а на твердой – за счет окисления:

Глюкозы, галактозы, сахарозы, рафинозы, мальтозы, простых декстринов солодового сула.

При этом глюкозидаза, сахараза, рафиназа и мальтаза являются стойкими ферментами, а галактозидаза – колеблющимся ферментом.

Не усваивают:

лактозу, инулин, ксилозу, арабинозу.

Отношение к спиртам

Усваивают:

этиловый спирт, глицерин.

Не усваивают:

маннит, сорбит, дульцит.

Отношение к органическим кислотам

Усваивают:

уксусную, молочную

Не усваивают:

янтарную, яблочную, винную, лимонную.

Штаммы относены к виду *Saccharomyces Cerevisiae*.

Рис.1. Трёхсуточная культура *Saccharomyces Cerevisiae*. Ув.680

Saccharomyces vini, Meyen, 1838

Данный вид, выделен из винограда, сливы, яблока и всех фруктовых соков.

Культуральные свойства. У большинства выделенных штаммов клетки овальной и эллиптической формы.

Морфологическая свойства. У некоторых рас клетки круглые или овально-удлиненные, длиной 4.2–11.8 мкм и шириной 2.4–7.8 мкм. Почти все штаммы отличаются обильным спорообразованием.

Физиологическая свойства. Исследования на среде Ридер с сахарами в трубках Дунбара показали, что различные штаммы сбраживают сахара с неодинаковой интенсивностью. Большинство штаммов хорошо сбраживали глюкозу, сахарозу, слабее – мальтозу. Некоторые (Пр 3, К.А) уже через сутки показали полное колесо запаянного конца трубки Дунбара.

Лактозу и арабинозу, как правило, не сбраживали. Рафинозу все штаммы сбраживали слабее, чем другие сахара. Это вполне понятно, так как дрожжи способны вызывать брожение этого сахара после расщепления его на фруктозу и мелибиозу с использованием впоследствии только фруктозы, т. е. 1/3 части рафинозы.

Представители этого вида в жидкой питательной среде развивались за счет сбраживания, а на твердой – за счет окисления глюкозы, галактозы, сахарозы, 1/3 рафинозы и мальтозы. Они не усваивали лактозу, ксилозу, арабинозу, инулин и декстрины. Из других углеродных соединений ассимилировали этиловый спирт, слабо – глицерин, молочную и уксусную кислоты, из источников азота – пептон, аспарагин, слабо – гликокол и сульфат аммония.

Рис 2. Двухсуточная культура *Saccharomyces vini*. Ув.680.

Saccharomyces lactis Adametz, 1889.

Выделен нами из молочных продуктов. Все исследуемые штаммы хорошо развиваются в жидкой питательной среде за счет сбраживания, а на твердой – за счет окисления манноз (глюкозы, галактозы, сахарозы, 1/3 рафинозы, лактозы, инулина и ксилозы).

Вызывает брожение перечисленных сахаров, кроме ксилозы. Не усваивают мальтозу, декстрины, арабинозу. Усваивают маннит, дульцит, сорбит. Из органических кислот не усваивают уксусную, молочную, янтарную, усваивают винную и лимонную.

Рис.3. Трёхсуточная культуры *Saccharomyces lactis*. Ув.680.

Saccharomyces oviformis Osterwalder, 1924.

Дрожжи рассматриваемого вида встречаются в природе в малых количествах, но принадлежат к спиртовыносливым, переносят высокий процент сахара и ведут дображивание виноградного сусла.

Культуральные свойства. Все штаммы этого вида, как и *Sacch.vini*, образывали споры. Уже через 5-10 дней появлялись сумки со спорами, особенно быстро на «голодном» агаре. Споры округлые, с гладкими оболочками, количество их колеблется от 1 до 4.

Морфологические свойства. По морфологическим признакам *Saccharomyces oviformis* не отличаются от других видов рода *Saccharomyces*; форма и размер клеток у них такие же. Однако, они хорошо развиваются на поверхности сухих вин и образуют пленку в присутствии 14-16 об. % спирта.

Колонии белые, круглые, с выступами посредине, матовые или блестящие, диаметром 3-5 мм. Гигантские колонии гладкие, края слабо фестончатые, диаметром 20-35 мм.

Физиологические свойства. К этому виду мы относим дрожжевые культуры, которые в жидкой питательной среде развиваются за счет сбраживания, а на твердой- за счет окисления глюкозы, фруктозы, сахарозы, 1/3 рафинозы и мальтозы. Они не усваивают лактозу, инулин, ксилозу и арабинозу. Ассимилируют этиловый спирт, глицерин, уксусную, молочную кислоты. Не усваивают маннит, дульцит, сорбит, янтарную, яблочную, винную и лимонную кислоты.

Из источников азота хорошо используют пептон, слабо – аспарагин, гликокол и сульфат аммония.

Рис.4. Двухсуточная культура дрожжей рода *Saccharomyces oviformis*. Ув.680.

Исследованиями учёных по промышленной и пищевой микробиологии не оспори́ма доказа́на что винная, яблочная, пировиноградная и другие кислоты а также, механические разрыхлители теста (в хлебопечении) нивкое мере не заменяют биологическую и лечебную ценность пищевых продуктов широкого и повсеместного потребления изготовленных с использованием метоболитических свойств дрожжей видов *Saccharomyces Cerevisiae*, *S. Vini*, *S. Lactis* и *S. Oviformis*. По этому в микробиологических лабораториях протилирующихся пищевых заводов необходимо хранения ферментативно активних рас дрожжей выше указанных видов. С целью практического исползования их любой момент по ходу технологического процесса изготовления соответствующих видов пищевого продукта.

ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. Кудрявцев В.И. «Об улучшении существующих производственных рас дрожжей и о выведении из них новых форм». Материалы совещания микробиологов шампанского, М., Изд-во АН СССР,1952.
2. Кудрявцев В.И.» Систематика дрожжей», М., Изд-во АН СССР, 1954.
3. Соенко Н.Ф. «Изменение микрофлоры виноградного сусла в период. Брожения» «Записки Никитского опытного бот. сада», вып. 3, 1929, с. 169-203
4. Мосиашвили Г.И. «Чистая культура дрожжей для сбраживания высокосахаристых сусел.» Тр. Ин-та виноградарства и виноделия АН ГССР, т. 1950.
5. Коваленко Н.Н. «Распространение винных дрожжей, плодов и их круговорот в природе.» Труды Ставропольского гос. пед. инс-та. Вып. 11. - Ставрополь, 1957.